

ХУСУСИЯТҶО ВА УСЛУБИ БАЁНИ «ФАРЪАНГИ АЛИИ САФӢ»

САӢФИДДИНИ БУРҶОН ҲОҶИЗОДА

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотация: *Статья посвящается одному из неисследованных произведений Али Сафи «Словарь Али Сафи», рассматривающая содержание и значение единственной рукописи самого автора, которая хранится в сокровищнице рукописных изданий Института востоковедения и хранилище рукописей АН Таджикистана (№ 727).*

В настоящей статье попытается ознакомить читателей с основным содержанием и лексическими особенностями данного словаря Али Сафи.

Ключевые слова: *языкознание, рукопись, словарь, неизвестные, неизученные произведения, лексические особенности.*

Алии Сафӣ фарзанди нависанда ва воизи маъруфи асри XV Ҳусайн Воизи Кошифӣ аст ва монанди падари худ адиби тавоно буда, дар рушди адабиёти форсу тоҷик саҳми муассир гузоштааст.

Алии Сафӣ соли 1463 дар Сабзавор дар хонадони Ҳусайн Воизи Кошифӣ таваллуд шуда, баъди ба Ҳирот кӯчидани хонавода дар назди ду шахсияти бузурги давр – Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Абдулғаффури Лорӣ илмҳои маъмули замонро аз худ намудааст.

Номгӯӣ теъдоди осори фикрии Али Сафӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ӯ чун падари худ олиму воиз, фақеҳу муҳаддис, муфасссири Қуръон ва шоиру нависандаи маъруфи замон ҳисоб мерафтааст. Аз ҷумла, Алишер Навоӣ Али Сафиро ҳамчун шоири шинохтаи хуштабъ эътироф намудааст [1, 220], ки намунаи ашъори дастрасгардида аз дурустии он шаҳодат медиҳад. Шарқшиноси бузурги рус А. Кримский дар асари пурқимати худ “История Персии и её литературы и деревишской теософии” Али Сафиро ҳамчун насрнавис муаррифӣ намуда, асарҳои “Рашаҳот”, “Латоифу-т-тавоиф” ва “Маҳмуд ва Аёз”-ро ба ӯ мансуб медонад. Ҳамчунин, мутазаққир мешавад, ки вай аз аввалин шахсоне, ки “Маҳмуд ва Аёз”-ро ба риштаи назм қашидааст [2, 133-136].

Омӯзиш ва таҳқиқи мероси адабии Али Сафӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки Сафӣ дар илми луғатшиносӣ луғатшиносӣ низ саҳми муассир дошта, аз худ асари пурқиммати ба мерос гузоштааст. Ин асари Али Сафӣ луғати форсӣ-арабии ӯ буда, бо номи “Луғати Али Сафӣ” таъти рақами 727 Д дар ганҷинаи дастнависҳои Институти шарқшиносӣ ва осори хаттии Академияи илмҳои Љумбурии Тоҷикистон маъфуз аст [3, 727 Д] ва аз назари мураттибону ноширони осори фикрии Фаҳриддин Али Сафӣ ва муҳаққиқони рӯзгору осори ӯ берун мондааст.

Луғати Али Сафӣ шомили 60 варақ буда, дар солҳои 1493-1494 бо хатти худи муаллифи асар китобат шудааст. Луғат бо муқаддимаи муфасссал оғоз меёбад, ки он варақҳои 1-7-ро дар бар гирифтааст. Аз аҳбори муаллиф дар муқаддима маълум мешавад, ки ӯ адафи ӯ аз таълифи он шарҳи вожаҳои форсӣ ба арабӣ буда, ин заруратро хеле нодир будани луғатҳои форсӣ-арабӣ тақозо мекардааст. Ҷунончи дар бораи ӯ адафӣ ва сабабҳои навишта шудани луғати мазкур соҳиби он дар муқаддима ҷунин менависад:

“Аммо баъд пӯшида намонад, ки толибони мақосиди улуми раббонӣ ва солиқони маносики нақоӣ ва маъониро аз тааллуқи тариқи луғат, ки адоти маърифати китоб ва суннат аст, чора нест ва ағлаби болиғони майдони адаб ва аксари фусаҳои девони араб луғати арабиро наам ба алфози арабии машъур, ки муродифи он аст, тарҷума фармудаанд. Ҷунонки дар “Қомус” ва “Асос” (“Саъҳои”) ва “Такмила” ва ғайри он воқеъ аст. Ва баъзеи дигар луғати арабиро ба калимоти форсӣ тарҷума намудаанд, ҷунончи дар китоби “Ас-Сомӣ” ва “Муъаззиб-ул-асмо” ва “Канз-ус-Сомӣ” ва ғайри он зоғир аст ва бар ин тақдир, агар касеро аз луғати арабӣ мушқил шавад ва хоҳад, ки маънии онро бидонад, чун ба яке аз ин кутуб руҷӯ кунад, ба зудӣ бар он мутталеъ гардад... Аммо агар касе хоҳад, ки калимае аз калимоти Аъамро бидонад, ки

дар луғати араб чї ном аст ва луғати арабии ў кадом, пайдо кардани он дар кутуби луғат базе мутааззир аст ва ёфтани он бағоят мутаассир, зеро ки дар он боб ньел касе коидае наньоодааст ва зобитае тартиб надода...

Бинобар тамъиди ин муқаддима дар хотири фотири бандаи камина Алї ас-Сафї ибн ал-Нусайн ал-Воиз ал-Кошифї баъзе аз алфози машъури форсиён ва тарфе аз таълимоти мутадовилаи эшонро, ки забонзадаи кофай аном аст ва лъорї бар алсинаи хосу ом, ба луғати арабии он, ки аксари аъли замон муътољанд, ки онро бидонанд ва дар мавозеи эътиёл, ӯар якро ба масрафи ў расонанд, як лямъ кунад ва дар он боб коидае чанди куллї ва зобитае чанди маъкам тартиб намояд ва бар он услуб, ки баъзе асъоби луғат дар калимоти арабї кардаанд, мисли соъбиби “Муъаззиб” ва ғайри ў, то ӯар кас, ки аз толибони ин илм ва роғибони ин фасл бад-он руљуъ фармоянд, арабии лафзи форсиро талаб намояд, ки он ки тараддукунон ба ӯар тараф шитобад, ба андаке тафаххусу тахассусе боз ёбад” [4, 727 Д].

Аз ахбори муаллиф дар муқаддимаи луғат маълум мегардад, ки сабаби таълифи он, қабл аз ҳама, дар набудани луғатҳои форсї ба арабїбудааст, зеро он луғатҳои мавҷуда, аз қабилӣ “Қомус”, “Асос”, “Такмила” ва амсоли инҳо шарҳу тавзеҳи арабї ба форсии вожаҳо буда, мушкили онҳоеро, ки маънии арабии вожаҳои форсиро доништан мехостанд, ҳал карда наметавонистанд. Ҳамчунин, маълум мегардад, ки Алии Сафї дар таълифи луғати худ ба усули тадвини иддае аз луғатҳои арабї-форсї, аз қабилӣ “Масодири Зӯзанї” ва “Тоҷ-ул-масодир” таъя кардааст.

Луғати Алии Сафї аз лиъозии сохтори худ чандон мураккаб нест ва пас аз муқаддима ду боб омадааст, ки муаллиф онҳоро “мақола” номидааст. Худи муаллифи луғат дар бораи сохтори асараш чунин менависад:

“Бидон, ки ин рисола муштамил аст бар ду мақола, яке дар асмо ва дигаре дар масодир. ӯар мақола муътавї бар 23 боб ва ӯар бобе мунзавї бар 3 фасл. Чунончи он қариб сабаби таъйини адади абвоби фусули он зоъир шавад ва чун аз қавоиде, ки дар ин муқаддима тасдир меёбад ва аз завобите, ки дар ин дебоча сифати таърир мепазирад, баъзе ом аст ва ӯукми он дар ӯар ду мақола нофиз. Ва баъзе хос ба мақолаи аввалї аст ва баъзе мутааллиқ ба мақолаи сония. Лоъарам, ин муқаддима ба се қисм инқисом меёбад ва дар ӯар қисме чанд коида, ки аз доништани он чора нест, эрод меафтад ва биллоъи-т-тавфиқ...” [4, 727 Д (5)].

Маълум мегардад, ки Луғати Алии Сафї асосан аз муқаддима ва ду боб иборат аст, ки мақола номида шудааст. Сабаби аз ду мақола иборат гардидани асар он аст, ки мавзуи баъси муаллиф шарҳу тавзеҳи исмҳо, яъне асмо ва феълҳо, яъне масодир буда, онҳо ба таври алоъида дар ду мақола, яъне боб баррасї гардидаанд. ӯар як мақола дар навбати худ ба 23 фасл лӯдо гардидааст, ки муаллиф онҳоро “боб” хондааст. ӯар як фасли луғат низ ба се қисмати хурд лӯдо мешавад ва Алии Сафї онҳоро “фасл” номгузори кардааст.

Боби аввали луғат, ки варақҳои 7 то 37-ро дар бар мегирад, ба тарлӯмаву тавзеҳи исмҳои форсї ва вариантҳои арабии онҳо ихтисос дода шудааст ва боби дувуми асар шарҳу тавзеҳи феълҳои форсї ва арабино ӯадаф қарор додааст.

Тарзи сохтори Луғати Алии Сафї шоъиди он аст, ки дар он калимаҳо аз рӯйи ӯарфҳои нахустини худ ба бобҳо лӯдо карда шудаанд ва дар дохили фаслҳо калимаҳо аз рӯйи талаффуз оварда шудаанд, яъне дар оғоз вожаҳо бо фатъа, сипас бо замма ва баъд аз он бо касра зикр мешаванд.

Муаллифи луғат барои кори худ теъдоди коидаҳоеро муайян кардааст, ки тартиби нигориши луғати ўро нишон медиҳанд ва хусусиятҳои асосии асари вайро равшан менамоянд. Чунончи дар коидаи нахустини луғат Алии Сафї дар бораи хусусиятҳои фарқкунандаи алифбои арабїву форсї ва савтиёти онҳо изъори мулоъииза намуда, менависад:

“Қоида. Бояд донист, ки бинои луғати араб бар 28 ӯарф аз он ӯуруфи таъаллиї аст ва асоси луғати фурс бар 20 ӯарф аз он ӯуруф бо чаъор зоид, ки дар каломи араб мутлақан наёмадааст. Ва аз он 20 ӯарф ин аст: «алиф» أ , «бе» ب , «то» ت , «се» ث , «љим» ج , «дол» د , «зол» ذ , «ре» ر , «зе» ز , «син» س , «шин» ش , «фе» ق , «коф» ك , «қоф» ق , «лом» ل , «мим» م , «нун» ن , «хе» خ , «вов» و , «йо» ي .

Ва он чаъор њарфи зойд, ки махсус ба аъли Аъам аст, аз ин лъиъат онро њуруфи Аъамия гъянд: «пе» پ , «че» چ , «же» ج , «гоф» گ .

Ва њар њарф аз ин њуруфи Аъамия, фаръи њарфест аз њуруфи таъальлӣ, ки ба масобаи асл аст мар онро ва мусаммо ба њуруфоти арабия. Пас, њарфи “пе” фаръи “бе” бувад ва њарфи “че” фаръи “ъим” ва “же” фаръи “зе” ва “гоф” фаръи “коф”. Ва имтиёзи ин њуруфи аъамия ва њуруфи аслия дар китоб ба исботи се нукта аст. Ду њарфи аввалро дар таът ва ду њарфи сониро дар фавк њамчунонки дар каломи араб ин њуруфи аъамия наъмадааст. 8 њарф аз њуруфи таъальлӣ низ дар луғати фурс вокеъ нашудааст. Чунонки назм кардаанд:

Сову њову соду зоду тову зову айну ғайн” [4, 727 Д (6)].

Аз коидаи мазкури Алии Сафӣ якчанд хулосаи лъолибе бармеояд, ки назари ўро ба хусусиятҳои њарфҳои ва савтиёти забонҳои форсиву араби вокеъ мегардонад. Хулосаи нахуст он аст, ки Алии Сафӣ теъдоди њарфҳои аслии араби 28 ва форсиро 20 њарф бо иловагии 4 њарфи хоси забони форси, яъне “пе”, “же”, “че” ва “гоф” медонад. Дар ин ки 4 њарфи мазкур хоси забони форси буда, дар китобати араби истифода намешавад, дигарон њам чунин изъор кардаанд ва фикри тозае ин лъо нест. Фикри дигари Алии Сафӣ дар бораи асоси њарфҳои “пе”, “же”, “че” ва “гоф” будани њарфҳои “бе”, “зе”, “ъим” ва “коф” низ дар аксари кулли асарҳои луғат ва забоншиносӣ изъор гардидааст ва тозагие надорад.

Вале андешаҳои Алии Сафӣ дар бораи аз 20 њарфи асли иборат будани алифҳои забони форси ва хоси забони форси набудани њашт њарф: “со” س , “ҳо” ه , “сод” ص , “зод” ض , “то” ط , “зо” ظ , “айн” ع , “ғайн” غ қобили тавалъуъ буда, тавзеъу ташреъи мухтасареро тақозо менамояд. Ба андешаи мо, муроди муаллиф аз зикри 8 њарфи мазкур чун њарфҳои хоси забони араби дар он аст, ки дар вожаҳои хоси забони форси он њарфҳои мустаъмал нестанд ва онҳоро фақат дар он калимаҳои истифода мебаранд, ки аслан араби мебошанд ва овозҳои хоси забони араби ифода мекунад.

Аз ин андешаҳои Алии Сафӣ чунин бармеояд, ки барои забонҳои форси ва араби танҳо 20 њарф муштарак буда, 8 њарф хоси забони араби ва 4 њарф, ки дар асоси лъаъор њарфи хатти араби бо иловаи се нукта ба вуъуд омадааст, хоси забони форси мебошад.

Дар коидаи дигари Луғати Алии Сафӣ ёдрас мегардад, ки бобҳои асари ў бо њарфҳои аввали алифбо оғоз мегардад. Ў қайд мекунад, ки аз 20 њарфи муштарак миёни забонҳои араби ва форси як њарф, яъне золи муъламаро дар вожаҳои форси мушоъида накардааст. Аз ин сабаб њар боби луғати ў аз 23 фасл иборат шудааст, яъне аз вожаҳои, ки бо 19 њарфи муштарак ва 4 њарфи хоси форси оғоз гардидаанд. Ба ин маънӣ Алии Сафӣ менависад:

“Ва тариқи нотикро татаббуи балеғ карда шуд ва тафаҳхуси кулли намуда омад. Дар аввали ҳеҷ калимоти форсиён ҳарфи “зол”-и муъчама ёфт нашудааст. Пас, аввалин калимоти эшон муштамил бар 19 ҳарф аз ҳуруфи таҳачҷи ва 4 ҳарфи дигар, ки малаққаб мешавад ба ҳуруфи ачамия. Бинобар он асоси ҳар мақолае аз ин китоб бар 23 боб иттифоқ афтод. Ҳар боб мутазаммини ҳарфе аз 23-гона ва маҳалли эҷоди абвобе, ки тааллуқ ба ҳуруфи ачамия дорад, ҳуруфи аслии эшон муқаррар гашт. Пас, ҳар лафзе аз лафзи форсиён, ки қузви аввали ў алиф буд, аз боби аввал, мутазаммини ҳарфи алиф аст, бояд ҳуст. Аввали ў “бе” бошад, аз боби дувум, ки мутазаммини ҳарфи “бе” аст, бояд талабид ва бар ин қиёс то охир. Чун аввали ҳар калима аз калимот “ё”-и мафтӯҳ аст ё мазмум, ё максур, би-з-зарура ҳар бобе аз ин абвоби 23-гона мунқасим ба 3 фасл хоҳад шуд ва ҳар фасле тааллуқ ба яке аз ин ҳаракати солиса хоҳад гирифт. Ва пӯшида намонад, ки вафои ин ҳаракоти солиса дар боби “алиф” ҳаракоте дигар хоҳад буд, ки мад(д) аст ва онро “алифи маҳдуда” мегӯянд, мисли алифи “об” ва “оташ” ва чун “алифи маҳдуда” муракқаб аз ду алиф аст, пас тақдими вай бар “алифи мафтӯҳа” ансаби аввали аст” [4, 727 Д (7)].

Њамин тариқ, тарзи сохтору баёни Луғати Алии Сафӣ аз он шаъодат медиҳад, ки вожаҳои форси дар он аз рӯи њарфи нахустини худ ба фаслҳои ва тибқи ҳаракатҳои ба зерфаслҳои лӯдо карда шудаанд.

Дар луғат пас аз зикри мурааттаби вожаҳои форси муродифоти арабии онҳо оварда шудааст, ки тартиби муайян надорад ва ҳадаф аз он фақат нишон додани муродифи арабии

вожаи тавзеъшавандаи форсист. Дар вараки 5б муаллиф зикр мекунад, ки ӯ иродатан фақат он вожаъоеро мавриди шаръу тавзеъ қарор додааст, ки дар забони осори фикрии адибони Ёирот маъмул будаанд.

Вожаҳои форсӣ аз рӯи тартиботи алифбой оварда мешаванд ва муродифоти арабии онҳо пеш аз шарҳу тавзеҳи вожаҳои форсӣ оварда мешаванд. Аз ин ҷо гуфтан мумкин аст, ки дар Луғати Алии Сафӣ тартибу қоидаи қатъӣ риоя карда нашудааст.

Бояд гуфт, ки дастанвиси Луғати Алии Сафӣ зебо буда, бо хатти хонои насх китобат шудааст. Ҳаҷми варақҳои он 12x18 см ва қоғазаш мовароуннаърии зарди сабзтоб мебошад. Нусхаи мазкур комил буда, дар аксари варақҳо тасъеъу иловаҳо ба асли матн бо хатти худи муаллиф ва хатти дигаре ба назар мерасад. Дар вараки 2 б ӯйи унвонии асар холист ва дар вараки 3 алиф ашъори ўзбекии ба Алишери Навоӣ бахшидашуда даръ гардидааст. Аз ин ӯ, хулоса баровардан мумкин аст, ки нусхаи мазкури Луғати Алии Сафӣ бо дасти худи муаллиф китобат шудааст.

Чунонки собиқан зикр гардид, нусхаи мазкури Луғати Алии Сафӣ аз ӯмлаи осори таъкиқнашудаи ўст, ки мураттибону ноширон ва муъаккиқони осори вай, аз қабилӣ Ш.Шеффер, Алиасғари Ёикмат, Ёалолии Ноинӣ, Аъмад Гулчини Маъонӣ, С.Ёалимов, М.Аъмадов ва дигарон зикре аз он накардаанд ва дар каталогҳои ба мо дастрасбуда ҳам ӯз нусхаи мазкур дида намешавад. Аз ин рӯ, нашру таъкиқи луғати мазкур яке аз масъалаҳои муъимми забоншиносӣ ва луғатнигориву луғатшиносӣ буда, ҳалли он саъми Алии Сафиро дар ривольи забоншиносӣ ва луғатнигории форсӣ ба исбот хоҳад расонд.

Луғати Алии Сафӣ аз ин гувоҳӣ медиҳад, ки муаллифи он дар илми луғатшиносиву луғатнигорӣ низ асари пурқимате аз худ боқӣ гузошта будааст, вале то ҳол аз мадди назари муъаккиқон дур монда, дар ягон маъҳази адаби-таъриҳӣ ё асари илмӣ-тадқиқотии дигар аз ин асар ном бурда намешавад.

АДАБИЁТ

1. Алишер Навоӣ. Сочинения в десяти томах, том IX “Фон Ташкент”. 1970, 220 стр.
2. А. Кримский “История Персии и её литературы и деревишской теософии”, Москва 1914-1917, т.III, стр.133-136.
3. Каталог восточных рукописей АН Таджикиской ССР / Под ред. А.М.Мирзоева, А.Е.Бертельса. – Душанбе: Дониш, 1988.- Т.VI/II.
4. Луғати Алии Сафӣ. Нусхаи маҳфуз таҳти рақами 727-Д дар ганчинаи дастхатҳои Институти шарқшиносӣ ва осори хаттии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
5. Ёалилова М. Ёомӣ ва Сафӣ // Масъалаҳои адабиёт ва фольклори тоҷик. Душанбе, 1981.- Ёилди 1.-С.96-112.
6. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик.- Душанбе, 1989.-Ёилди 2.-559 с.
7. Юнусов А. Феърасти дастанвисиҳои тоҷикӣ-форсӣ.-Душанбе, 1971.-Ёилди 1.-296 с.